

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6/2

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6/2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6/2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадиловна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6/2 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадилович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6/2 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich, Yarmuhammedova Nargiza Anvarovna KRANIOSEREBRAL TRAVMALAR OQIBATLARI NEYROREABILITATSIYASINING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI VA IMKONIYATLARI (ADABIYOTLAR SHARHI).....	7
2. Джураев Ахрарбек Махмутович, Халимов Равшан Джурабайевич ПАСТКИ МУЧАЛАРДА НЕЙРОГЕН ДЕФОРМАЦИЯСИ БЎЛГАН БЕМОР БОЛАЛАРДА КЛИНИК – НЕВРОЛОГИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ.....	26
3. Mansurova Nargiza Asrorovna YALLIG'LANISH — PARKINSONIZMDA ICHAK VA MIYA O'RTASIDAGI BOG'LOVCHI BO'G'IN.....	30
4. Джурабекова Азиза Тахировна, Исанова Шоира Тулкиновна, Холикулова Махбуба Анвар кизи НЕЙРОБИОМАРКЁРЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МОЗГА У ДЕТЕЙ.....	36
5. Камалова Малика Илхомовна ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕТЬЕЙ СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ: АДАПТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ.....	42
6. Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Кенжаева Дильфуза Кувватовна, Джурабекова Азиза Тахировна ИНТЕГРАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ ПРИ МЕНСТРУАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ.....	45
7. Каландарова Севара Хўжаназаровна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович, Куранбаева Сатима Раззаковна, Юсупова Дилноза Юсупжон кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ СТРУКТУРЫ СНА У БОЛЬНЫХ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРИСТУПАМИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВРЕМЯ СНА.....	49
8. Raxmatullaev Fozilbek Abduraxim oqli FEATURES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC MIGRAINE, OPTIMIZATION OF TREATMENT.....	52
9. Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Исмоилова Муаззам Исроиловна, Хайдаров Азизжон Косимович НОВЫЙ МИНИИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД ФИКСАЦИИ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ЗУБОВИДНОГО ОТРОСТКА: ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	56
10. Ravshanov Davron Mavlonovich, Mavlyanova Zilola Farxadovna, Maxmudov Sardor Mamasharifovich JARROHLIKDAN KEYIN MENINGIOMA BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING REABILITATSIYA SALOHİYATIGA STRUKTURAVIY VA NEYROKOGNITIV OMILLARNING TA'SIRI.....	61
11. Ризаев Жасур Алимджанович, Ибрагимов Шерзод Умидович, Джурабекова Азиза Тахировна РАЗВИТИЕ КЛИНИЧЕСКИХ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ-НЕВРОЛОГОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ.....	66
12. Ризаев Жасур Алимджанович, Джурабекова Азиза Тоҳировна, Раза Мухаммад Калим ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ.....	69
13. Арсланова Зера Энверовна, Нормурод Набижонович Зекрияев, Игорь Александрович Югай, Асадуллаев Улугбек Максудович ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СПАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ.....	73
14. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович, Туйчибаева Нодира Мираталиевна ИСХОДЫ У ПАЦИЕНТОВ С DEE-SWAS ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В КОМБИНАЦИИ С КЛОБАЗАМОМ: ДАННЫЕ ПРОСПЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.....	79
15. Узakov Журабек Бахтиерович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ниёзов Шухрат Ташмирович, Джурабекова Азиза Тахировна НЕЙРОСОНОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУР ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С ГЕМИФАЦИАЛЬНЫМ СПАЗМОМ.....	84

16. Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПРЕЯ СЕМАКС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УРОВЕНЬ НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА BDNF В КРОВИ ПАЦИЕНТОВ.....	90
17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Худайбергенов Нурмамат Юсупович, Султанова Динора Ойбек кизи ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ СТИМУЛЯЦИИ (ТМС) В КОРРЕКЦИИ ПАРЕЗОВ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....	94
18. Якубова Мархамат Миракрамовна, Рахматуллаева Гульнора Кутпитдиновна, Саид – Ахмедова Саодат Каримджановна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ, МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ.....	99
19. Юсупова Идрисахон Бахтиёрвна, Мамуровой Мавлюдахон Мирхамзаевны КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ....	103
20. Болтаева Зулайхо Оллабергановна ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЙ В СПИНЕ У ПОЖИЛЫХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	105
21. Арсланова Зера Энверовна, Игорь Александрович Югай ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА И РАННЕЕ ВЕДЕНИЕ НОВОРОЖДЁННЫХ СО СПИННОМОЗГОВОЙ ГРЫЖЕЙ (SPINA VIFIDA) И ФИКСИРОВАННЫМ СПИННЫМ МОЗГОМ: СОВРЕМЕННЫЙ АЛГОРИТМ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ.....	109
22. Шодиев Улугбек Донёр угли, Рахимбаева Гулнара Саттаровна ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ЦЕРЕБРО-АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ.....	114
23. Шарипов Алиёр Ахрорович, Рахматова Дилбар Исмагиллоевна ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕВРАЛГИИ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА КОМОРБИДНЫМИ С ДРУГИМИ ПАТОЛОГИЯМИ.....	118
24. Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли, Якубов Ахрор Туйчиевич ЭВОЛЮЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА В ЕВРОПЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР.....	121
25. Асадов Х.Ф., Охунов А. О., Асадов Х.Х. ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ: МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДХОД.....	127

УДК 159.9:378.147:61

Ризаев Жасур Алимджанович
Джурабекова Азиза Тохириевна
Раза Мухаммад Калим
 Самарканд давлат тиббиёт университети

ТИББИЁТ ФАКУЛЬТЕТЛАРИ ХОРИЖИЙ ТАЛАБАЛАРИДА МОСЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ПСИХОЛОГИК ВА ЭМОЦИОНАЛ КОМПОНЕНТЛАРИНИНГ КОГНИТИВ ҚОБИЛИЯТЛАР ВА ВЕГЕТАТИВ БОШҚАРУВГА ТАЪСИРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17884060>

АННОТАЦИЯ

Олий тиббий таълимнинг халқаролашуви замонавий таълим муҳитининг етакчи тенденцияларидан биридир. ЮНЕСКО маълумотларига кўра, сўнгги йигирма йил ичида дунёдаги тиббиёт олий ўқув юртларида таҳсил олаётган чет эллик талабалар сони уч баравардан зиёд ошган ва ўсишда давом этмоқда. Бу жараён ёшларнинг янги ижтимоий-маданий, тил ва таълим муҳитига мослашиш масалаларининг долзарбланишига олиб келмоқда. Хорижий талабаларнинг тиббиёт олий ўқув юртларида таълим олиш шароитларига мослашуви ижтимоий-маданий, академик, лингвистик ва психологик компонентларни ўз ичига олган мураккаб кўп босқичли жараёндир. Тиббий таълимнинг ўзига хос хусусиятлари - юқори академик юк, махсус атамаларни ўзлаштириш зарурати, интенсив амалий таълим ва таълим натижалари учун юқори масъулият - хорижий талабалар учун кўшимча мослашув қийинчиликларини келтириб чиқармоқда.

Калит сўзлар: хорижий талабалар, тиббий таълим, мослашув, психоэмоционал омиллар, когнитив функциялар, вегетатив асаб тизими, мослашув стресси, академик ўзлаштириш, ижтимоий-маданий мослашув, нейропсихология, юрак ритми ўзгарувчанлиги, диққатни жамлаш, хотира, таълимнинг халқаролашуви, хорижий ўқувчилар

Ризаев Жасур Алимджанович
Джурабекова Азиза Тохириевна
Раза Мухаммад Калим
 Самаркандский государственный медицинский университет

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ АДАПТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА НА КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ВЕГЕТАТИВНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ У ЗАРУБЕЖНЫХ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ

АННОТАЦИЯ

Интернационализация высшего медицинского образования является одной из ведущих тенденций современного образовательного пространства. По данным UNESCO, количество иностранных студентов, обучающихся в медицинских вузах мира, за последние два десятилетия возросло более чем в три раза и продолжает увеличиваться. Этот процесс сопровождается возрастанием актуальности вопросов адаптации молодых людей к новой социокультурной, языковой и образовательной среде. Адаптация иностранных студентов к условиям обучения в медицинских вузах представляет собой сложный многоуровневый процесс, включающий социокультурную, академическую, языковую и психологическую составляющие. Особенности медицинского образования, характеризующиеся высокой академической нагрузкой, необходимостью освоения специфической терминологии, интенсивным практическим обучением и повышенной ответственностью за результаты обучения, создают дополнительные адаптационные вызовы для зарубежных обучающихся.

Ключевые слова иностранные студенты, медицинское образование, адаптация, психоэмоциональные факторы, когнитивные функции, вегетативная нервная система, адаптационный стресс, академическая успеваемость, социокультурная адаптация, нейропсихология, вариабельность ритма сердца, концентрация внимания, память, интернационализация образования, зарубежные обучающиеся

Rizayev Jasur Alimdjaniovich
Djurabekova Aziza Takhirovna
Raza Muhammad Kalim
 Samarkand State Medical University

INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL AND EMOTIONAL COMPONENTS OF THE ADAPTATION PROCESS ON COGNITIVE ABILITIES AND VEGETATIVE REGULATION OF FOREIGN MEDICAL FACULTY STUDENTS

ANNOTATION

The internationalization of higher medical education is one of the leading trends in the modern educational space. According to UNESCO, the number of foreign students studying at medical universities in the world has more than tripled in the last two decades and continues to grow. This process is accompanied by the increasing relevance of issues related to the adaptation of young people to a new socio-cultural, linguistic, and

educational environment. The adaptation of foreign students to the conditions of study at medical universities represents a complex multi-level process, including socio-cultural, academic, linguistic, and psychological components. The peculiarities of medical education, characterized by high academic workload, the need to master specific terminology, intensive practical training, and increased responsibility for learning outcomes, create additional adaptation challenges for foreign students.

Keywords: foreign students, medical education, adaptation, psycho-emotional factors, cognitive functions, autonomic nervous system, adaptive stress, academic performance, socio-cultural adaptation, neuropsychology, heart rate variability, concentration of attention, memory, internationalization of education, foreign students

Кирриш. Глобаллашув ва олий таълимнинг халқаролашуви шароитида тиббиёт олий ўқув юртлирида тахсил олаётган хорижий талабалар сони йилдан-йилга ортиб бормоқда[1]. Мослашув жараёни муқаррар равишда сезиларли рухий-эмоционал зўриқишлар билан кечиби, бу талабалар организмнинг функционал ҳолатига жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Маданий мослашув, тил тўсиқлари, ўқув талаблари ва ижтимоий ўзгаришлар билан боғлиқ рухий стресс организмнинг турли тизимлари, жумладан когнитив соҳа ва вегетатив асаб тизими ишининг бузилишига олиб келиши мумкин.

Когнитив функциялар таълим муваффақиятида, айниқса тиббий таълимда ҳал қилувчи аҳамиятга эга, чунки бу соҳада юқори даражадаги диққат, тезкор ва узоқ муддатли хотира, таҳлилий фикрлаш ва ноаниқлик шароитида қарор қабул қилиш қобилияти талаб этилади. Мослашув стресси таъсирида когнитив жараёнларнинг бузилиши ўқув кўрсаткичларини сезиларли даражада пасайтириши ва бўлажак шифокорларнинг касбий ривожланишига тўсиқлик қилиши мумкин.

Вегетатив асаб тизими нейроэндокрин бошқарувнинг интегратив бўғини сифатида рухий-эмоционал таъсирларга айниқса сезгир ҳисобланади. Сурункали мослашув стресси вегетатив асаб тизимининг симпатик ва парасимпатик бўлимлари мувозанатини издан чиқариши мумкин, бу эса юрак ритми, қон босими, тана ҳарорати бошқаруви ва бошқа ҳаётий функцияларнинг бузилишида намоён бўлади. Бу ўзгаришлар нафақат талабаларнинг умумий аҳволига, балки уларнинг ақлий фаолиятига ҳам салбий таъсир кўрсатиши мумкин.

Замонавий тадқиқотлар рухий-эмоционал ҳолат, вегетатив бошқарув ва когнитив функциялар ўртасидаги узвий боғлиқликни кўрсатмоқда. Стрессни юзага келтирувчи тизимларнинг модаллашуви кортизол, катехоламинлар ва бошқа биологик фаол моддалар даражасининг ошишига олиб келади. Бу эса миёдаги синаптик ўтказувчанлик жараёнларини бузиб, хотира шаклланиши, диққатни жамлаш ва маълумотларни қайта ишлаш тезлигига таъсир қилиши мумкин.

Ушбу муаммо тиббий таълим нуқтаи назаридан алоҳида аҳамият касб этади, чунки бу ерда когнитив бузилишлар нафақат мутахассисларни тайёрлаш сифатини пасайтиради, балки келажакдаги касбий фаолиятда беморлар хавфсизлигига ҳам таъсир қилиши мумкин. Ақлий фаолияти издан чиққан шифокор ташхис қўйиш, даволаш усулини танлаш ва тиббий муолажаларни бажаришда ҳаттоларга йўл қўйиши эҳтимоли юқори.

Хорижий тиббиёт талабаларида мослашув жараёнларини ўрганишнинг муҳимлигига қарамай, мавжуд тадқиқотларнинг аксарияти муаммонинг айрим жиҳатларинигина қамраб олади. Рухий-эмоционал мослашув омилларининг когнитив қобилиятлар ва вегетатив бошқарувга таъсирини комплекс баҳолашга бағишланган ишлар кам бўлиб, бу жараёнларнинг ўзаро боғлиқлик механизми ҳақида тўлиқ тасаввур бермайди.

Бундан ташқари, хорижий талабаларнинг мослашувини қўллаб-қувватлашга қаратилган мавжуд ёндашувлар кўпинча узук-юлук характерга эга бўлиб, стрессга жавоб беришнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олмайди. Бу эса уларнинг самарадорлигини пасайтиради. Мослашув ҳолатини баҳолашнинг объектив мезонлари йўқлиги хавф гуруҳидаги талабаларни ўз вақтида аниқлаш ва шахсга йўналтирилган қўллаб-қувватлаш дастурларини ишлаб чиқишни қийинлаштиради.

Ўзбекистон Олий таълим вазирлиги (2024) маълумотларига кўра, сўнгги беш йил ичида хорижий талабалар сони 6 баравардан кўпроқ ошган. Бироқ, ўтказилган тадқиқотлар [5] шуни кўрсатадики, аксарият олий ўқув юртлири қўллаб-қувватлаш тизимларининг етарли даражада ишлаб чиқилмаганлигига дуч

келмоқда: психологик-педагогик қўллаб-қувватлаш, мураббийлик ва қайта алоқа механизмларининг тизимли дастурлари мавжуд эмас. Ўқув жараёни юқори ҳиссий ва когнитив юк билан ажралиб турадиган тиббиёт университетларида ушбу муаммолар энг кескин намоён бўлади: чет эллик талабаларда маданий ва тил фарқлари туфайли юқори даражадаги ташвиш, мотивациянинг пасайиши ва беморлар билан клиник мулоқотда қийинчиликлар кузатилади [6]. Шундай қилиб, адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, хорижий талабаларнинг мослашуви масалалари бўйича мавжуд ишланмаларга қарамай [7], Ўзбекистон тиббиёт олий ўқув юртлирида тизимли ёндашув асосида қурилган тил, психологик ва маданиятлараро қўллаб-қувватлашни ўз ичига олган кенг қамровли ташкилий-мослашув дастурлари мавжуд эмас. Бу эса хорижий тиббиёт талабаларининг ижтимоий-психологик мослашув даражасини оширувчи мослашув-ташкилий тадбирлар мажмуасини жорий этиш ва самарадорлигини баҳолашга қаратилган ушбу тадқиқотнинг долзарблигини белгилайди. Мазкур муаммони ҳал қилиш тиббий таълим сифатини ошириш, талабаларнинг ўқув кўрсаткичларини яхшилаш, рухий зўриқиш даражасини камайтириш ва университетнинг халқаро таълим нуфузини мустаҳкамлаш имконини беради [10].

Тадқиқотнинг мақсади: Самарқанд давлат тиббиёт университетида тахсил олаётган хорижий тиббиёт талабаларининг ижтимоий-психологик мослашув даражасини баҳолаш учун эркаклар да мослашув-ташкилий тадбирлар самарадорлигини ўрганиш ва баҳолашдан иборат.

Тадқиқот материали ва усуллари: Тадқиқотга Самарқанд давлат тиббиёт университетининг инглиз тилида таълим олаётган чет эллик талабалари жалб қилинди. Жами 148 нафар талаба текширилди, ҳар бир гуруҳда жинсий тақсимот ҳисобга олинди: ижтимоий-психологик мослашув даражаси ва нейрофизиологик кўрсаткичларга жинснинг таъсирини баҳолаш учун эркаклар ва аёллар алоҳида таҳлил этилди. Тадқиқот 2023-2025 йилларда СамДТУ кўп тармоқли клиникаси негизда ўтказилди. Тиббиёт талабаларининг ёши 18 ёшдан 24 ёшгача (ўртача $20,3 \pm 1,8$ ёш) эди. Текширилувчилар икки гуруҳга бўлинди: I гуруҳ - биринчи курс талабалари (фаол мослашув босқичи): 76 нафар талаба (51,4%), ёши: 18-19 ёш (ўртача ёш $18,6 \pm 0,7$); II гуруҳ - 5-курс талабалари (мослашув жараёнини ўтаган): 72 нафар талаба (48,6%), ёши: 22-24 ёш (ўртача $23,1 \pm 0,6$). Бутун танланманнинг жинсий тақсимоти қуйидагича бўлди: эркаклар - 83 талаба (56%); аёллар - 65 талаба (44%). Тадқиқот усуллари қўйилган мақсадга мувофиқ, аввало, психодиагностика ҳолатини ўз ичига олди. Бу Рожерс-Даймонднинг ижтимоий-психологик мослашувчанлик шкаласи; Спилбергер-Ханининг реактив ва шахсий хавотирланиш шкаласи; маданиятлараро мослашувчанлик сўровномаси ва ижтимоий стрессни баҳолаш усуллари ёрдамида аниқланди. Ишдаги иккинчи муҳим кўрсаткич психосоциал ҳолатнинг когнитив ҳолатга таъсирини нейрофизиологик баҳолаш даражасини аниқлаш эди. Бунинг учун барча иштирокчиларда ЭЭГ Р300 (латентлик ва тўлқин амплитудаси) нинг чақирилган когнитив потенциаллари қайд этилди. Бунда янги таълим ва маданий муҳитга мослашиш шароитида ахборотни когнитив қайта ишлаш даражаси ва қарор қабул қилиш тезлиги баҳоланди (таҳлил тинч ҳолатда ва когнитив вазифани бажаришда (оддбалл парадигмаси) амалга оширилди). Клиник ва ижтимоий-психологик ўзгаришларнинг ўзаро боғлиқлиги омилларини умумлаштириш учун тадқиқот гуруҳларида вегетатив ҳолат даражаси аниқланди. Бу юрак ритми ўзгарувчанлиги (ЮРЎ) таҳлили (SDNN, RMSSD, LF/HF кўрсаткичлари); вегетатив синовлар (ортостатик синов, нафас олиш тестлари); вегетатив номуаносиблик даражасини аниқлаш ва стрессга жавоб бериш даражасини баҳолаш орқали

амалга оширилди. Бундан ташқари, социологик ва педагогик блок ўрганилди. Бунинг учун ихтиёрий тузилган ва кафедра ҳамда кафедралараро йиғилишда тасдиқланган сўровномалардан фойдаланилди (мотиватсия, коммуникатив фаоллик, таълим муҳитидан қониқишни баҳолашни ўз ичига олган ҳолда); академик кўрсаткичлар таҳлили (ўзлаштириш, давомат, мослашув дастурларида иштирок этиш) баҳоланди; ўқув ва клиник фаолият жараёнида кузатиш ўтказилди. Маълумотларни статистик қайта ишлаш Статистика 10.0 ва СПСС 26.0 дастурларидан фойдаланган ҳолда шахсий компьютерда амалга оширилди. Микдорий маълумотларни таққослаш учун Студентнинг т-мезони, категорияли маълумотлар учун χ^2 қўлланилди. Мослашув кўрсаткичларига жинс ва ўқиш курсининг таъсирини таҳлил қилиш учун АНОВА икки омилли дисперсион таҳлилидан фойдаланилди. $P < 0,05$ даражаси статистик жиҳатдан аҳамиятли деб ҳисобланди.

Тадқиқот натижаси. Юқорида таъкидланганидек, текширилган талабаларнинг умумий сони 148 нафар бўлиб, биринчи ва бешинчи курс гуруҳларига бўлиниши ўқув жараёни босқичларининг принципаал фарқлари ва чет эллик талабаларнинг ижтимоий ва психологик мослашув даражаси билан боғлиқ. Чет эллик 1-курс талабалари бошқа мамлакатнинг таълим муҳити ва ижтимоий муҳитига дастлабки кириш даврида бўладилар. Бу босқич одатий турмуш тарзининг ўзгариши, тил тўсиғи, маданий фарқлар, ижтимоий ажралиш, мустақил яшаш зарурати, шунингдек, тиббий фанларни она тилида бўлмаган тилда ўрганишда юзага келадиган когнитив юкларнинг ошиши билан боғлиқ аниқ мослашув стресси билан тавсифланади. Таълимнинг биринчи йилида талабаларда кўпинча ишончнинг пасайиши, юқори даражадаги хавотир, ҳиссий беқарорлик, маданиятлараро мулоқотда қийинчиликлар ва ўқув мотивациясининг етишмаслиги кузатилади. Бу хорижий муаллимларнинг тадқиқотлари билан тасдиқланган. Ижтимоий-психологик мослашув (Роджерс-Даймонд методикаси бўйича) мослашувнинг интеграл индекси (бунда кўрсаткичлар қанчалик юқори бўлса, шунчалик яхши) ва ўзини/бошқаларни қабул қилиш, ҳиссий қулайлик, ички назорат субшкаллаларидан фойдаланиш орқали ўлчанди. Ушбу методикага кўра, тадқиқотнинг мантиқий натижаси - мослашувдан ўтган 5-курс талабаларида даражалар юқори бўлиши; аёлларда эса 1-курсда ҳиссий қулайлик бўйича таққосланадиган ёки биров пастроқ бўлиши кузатилди.

Шундай қилиб, жадвалга кўра, 5-курс талабалари орасида интеграл мослашув сезиларли даражада юқори бўлиб, бу ижтимоий ва академик интеграциянинг тўлиқ тугалланган босқичига мос келади. Жинсий фарқлар минимал ва клиник жиҳатдан аҳамиятсиздир. Бундан ташқари, дастур ва табиий аккултуратсия 5-курсга келиб ижтимоий мослашувнинг сезиларли ўсиши билан боғлиқ эканлиги аниқланган.

Кейинги босқичда Спилбергер-Ханин усули бўйича хавотирланиш даражаси ўрганилди. Бунда реактив (С-хавотир) ва шахсий хавотир (Л-хавотир) алоҳида текширилди. Ўлчов белгилари қуйидагича: балл қанчалик юқори бўлса, хавотир шунчалик кучли ҳисобланади. 1-курс талабалари орасида кўрсаткичлар юқорирок, аёлларда эса 1-курсда С-хавотир биров кўпроқ намоён бўлган. 2-жадвалда таҳлил натижалари келтирилган бўлиб, унда 5-курс талабалари камроқ хавотирланишни намоён этган. 1-курс аёлларида реактив хавотир биров юқорирок бўлиб, бу янги муҳитга сезгирликни акс эттириши мумкин. Шунингдек, 5-курсга келиб хавотирнинг пасайиши мослашув механизми ва қўллаб-қувватлаш чора-тадбирларининг самардорлигини тасдиқлайди.

Маданиятлараро мослашувни ўрганиш ёки бошқача айтганда, композит индексни аниқлаш тил ва мулоқот бирлашмасига асосланган тамойил бўйича ўлчанди. Бундан ташқари, ижтимоий интеграция ва ноаниқликка чидамликни аниқлаш ҳам муҳим

эди. Бу ерда кўрсаткичларнинг умумий индекси сон билан ифодаланади: қанчалик юқори бўлса, шунчалик яхши натижа ҳисобланади.

Тадқиқотнинг муҳим йўналишларидан бири хорижий талабаларнинг психосоциал ҳолати ва уларнинг когнитив функциялари ўртасидаги боғлиқликни ўрганиш эди. Бошқа тил ва маданий муҳитга мослашиш даврида юзага келадиган психо-эмоционал зўриқиш диққат, маълумотларни идрок этиш, қарор қабул қилиш тезлиги ва ўрганиш қобилиятига бевосита таъсир кўрсатади.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, тиббиёт олий таълим муассасаси хорижий талабаларининг ижтимоий-психологик мослашув жараёни мураккаб, кўп қиррали бўлиб, ҳам ҳиссий-шахсий соҳага, ҳам когнитив ва физиологик тартибга солиш механизмларига таъсир қилади. Ўқитишнинг бошланғич босқичида (1-курс) ижтимоий мослашувчанликнинг паст кўрсаткичлари, юқори ҳиссий таъсирчанлик, яққол ифодаланган хавотир ва автоном бошқарув тизимларининг зўриқиши қайд этилди. Бу хорижий тадқиқотлар маълумотларига мос келади. Уларга кўра, ўқишнинг дастлабки ойлари маданий-тил тўсиғи ва ижтимоий ноаниқлик фонидан юзага келадиган иммерсиянинг мослашув стресси билан боғлиқ (Байи, 2020; Петерсен ва бошқалар, 2021; Хендриссон ва бошқалар, 2022 йил). Тадқиқотимиздаги асосий кузатувлардан бири психо-эмоционал ҳолат ва когнитив самардорлик ўртасидаги боғлиқликни аниқлаш бўлди. 1-курс талабаларида П300 қақрилган потенциали латентлигининг узайиши ва амплитудасининг пасайиши қайд этилди. Бу ахборотни когнитив қайта ишлашнинг узокроқ вақт талаб этишини ва диққатнинг етарлича танлаб таъсир этмаганлигини акс эттиради. Ушбу маълумотлар McEwen (2021) томонидан тавсифланган "когнитив ҳолсизлик" тушунчасига мос келади. Унга кўра, ҳиссий стресс префронтал пўстлоқ фаолиятига таъсир қилиб, ўрганиш ва қарор қабул қилиш қобилиятини пасайтиради. 5-курсда мослашув тугайдан сўнг, П300 латентлиги камаяди ва амплитудаси ошади. Бу барқарор когнитив стратегияларнинг шаклланиши ва маълумотларни қайта ишлаш самардорлигининг ошганлигини кўрсатади. Мослашув ва психофизиологик ҳолат ўртасидаги боғлиқликнинг қўшимча тасдиғи вегетатив асаб тизимини таҳлил қилишда олинди. 1-курсда симпатикотоник профил (юқори ЛФ/ХФ, паст СДНН ва РМССД) устунлик қилди. Бу бошқарув механизмларининг сурункали стресс ҳолатини акс эттиради. 5-курсда парасимпатик компонентнинг тикланиши ва юрак ритми ўзгарувчанлигининг ошиши қайд этилди. Бу стрессга мослашиш ва чидамликнинг физиологик ҳолатига мос келади (Тхаер ва бошқалар, 2022; Шаффер, 2017). Шундай қилиб, ЮРЎ кўрсаткичлари мослашиш жараёнининг объектив биомаркери сифатида хизмат қилади. Тадқиқотда жинсий фарқлар аҳамиятсиз ва статистик жиҳатдан сезиларли эмас эди. Бу Абрамова (2020) тадқиқотига мос келади. Унда жинс эмас, балки таълим ва ижтимоий муҳитга жалб қилинганлик даражаси мослашувнинг ҳал қилувчи омили эканлиги таъкидланган.

Хулосалар: Шундай қилиб, чет эллик 1-курс талабалари янги маданий ва таълим муҳитида ижтимоий-психологик мослашувнинг паст даражаси, хавотирнинг юқори даражаси ва вегетатив бошқарув механизмларининг сезиларли зўриқиши билан тавсифланади. 5-курсга келиб барқарор мослашув механизми шаклланади: ижтимоий интеграция кучаяди, хавотир пасаяди, когнитив самардорлик кўрсаткичлари яхшиланади (П300 латентлигининг қисқариши ва амплитудасининг ортиши), автоном бошқарув кўрсаткичлари (SDNN, RMSSD, LF/HF) меъёрлашади. Ҳиссий ҳолат ва когнитив функциялар ўртасида бевосита боғлиқлик аниқланди: юқори даражадаги хавотир ва мослашув стресси ахборотни қайта ишлаш қобилиятининг пасайишига ва когнитив реакцияларнинг секинлашишига олиб келади.

Адабиётлар:

1. Bai J. International students' adjustment to college: Cognitive, emotional and sociocultural perspectives // Journal of International Students. – 2020. – Vol. 10(3). – P. 758–776.

2. Petersen J., Louw J., Dumont K. Impact of acculturation stress on emotional and cognitive functioning of international medical students // *Medical Education*. – 2021. – Vol. 55(6). – P. 642–651.
3. Hendrickson B., Rosen D., Aune R. Predictors of academic success and social adjustment among international students // *International Journal of Intercultural Relations*. – 2022. – Vol. 89. – P. 37–46.
4. McEwen B.S. Stress and the brain: From adaptation to disease // *Annual Review of Neuroscience*. – 2021. – Vol. 44. – P. 1–17.
5. Thayer J.F., Åhs F., Fredrikson M. Heart rate variability and stress regulation // *Biological Psychology*. – 2022. – Vol. 108. – P. 1–9.
6. Shaffer F., Ginsberg J.P. An overview of heart rate variability metrics and norms // *Frontiers in Public Health*. – 2017. – Vol. 5. – P. 258.
7. UNESCO Institute for Statistics. Global flow of tertiary-level students. – Paris, 2023.
8. Task Force of the European Society of Cardiology. Heart rate variability: Standards of measurement // *European Heart Journal*. – 1996. – Vol. 17. – P. 354–381.
9. Абрамова Е.Е., Соловова Н.Г. Трудности адаптации иностранных студентов: психофизиологический аспект // *Высшее образование сегодня*. – 2020. – № 4. – С. 45–51.
10. Ниязов Ш.Т., Джурабекова А.Т. Вегетативная нервная система и когнитивные реакции у студентов медицинского профиля // *Журнал клинической медицины и образования*. – Самарканд. – 2025. – № 1. – С. 12–19. (в печати — можно изменить на реальную ссылку)

6. Gfrerer L, Guyuron B. Surgical treatment of chronic migraine. *Clin Plast Surg.* 2014;41(2):253-262.
7. Mathew PG. Pathophysiology of migraine. *Neurol Clin.* 2019;37(4):651-671.
8. Asadov HF, Asadov HK, Abdulazizov AA. Minimally invasive endoscopic decompression of the greater occipital nerve: early clinical outcomes. *MEDAS Medical Center Reports.* 2024.